

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शालेय शिक्षणात सुरु केलेले उपक्रम

श्री. भोसले सचिन मच्छिंद्र

संशोधक

शिक्षणशास्त्र संकुल , स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा
विद्यापीठ, नांदेड.

डॉ. बाविस्कर चंद्रकांत राघो

सहयोगी प्राध्यापक

शिक्षणशास्त्र संकुल , स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा
विद्यापीठ , नांदेड.

सारांश

शालेय शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमधला महत्त्वाचा टप्पा आहे. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शालेय शिक्षण महत्त्वाचे मानले. शालेय शिक्षणात पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक शिक्षणाची सुविधा डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी उपलब्ध करून दिली. प्रवरा परिसराबरोबरच शेजारील तालुक्यांमध्येही त्यांनी शालेय शिक्षण सुरु करून विद्यार्थी संख्या वाढविली. शाखा भेट , बाह्य परीक्षा , सामाईक प्रवेश परीक्षा , केंद्रशासनपुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण योजना , ई-लर्निंग सुविधा , सेवक प्रशिक्षण , स्पोकन इंग्लिश यासारखे विविध उपक्रम शालेय शिक्षणात राबवून डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ केली.

शोध संज्ञा :- शालेय शिक्षण , डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील , शैक्षणिक उपक्रम , प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था , अपंग एकात्म शिक्षण योजना , सेवक प्रशिक्षण .

१ प्रस्तावना

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा कालखंड हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक , मानसिक , भावनिक विकास करण्याचे काम याच कालावधीत केले जाते. शालेय शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया समजला जातो. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक , शारीरिक , मानसिक वाढीबरोबरच जीवनमूल्य, राष्ट्रप्रेम आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे कार्य शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून केले जाते. याच सामाजिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था समर्थपणे पेलत आहेत.

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दुर्गम -अतिदुर्गम भागात नेण्याचे काम केले. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या शैक्षणिक विचारांचा आधार हा खेड्यांचा विकास , असंघटितांचा विकास, अल्पभूधारक शेतक-यांचा विकास , शेतमजुरांचा विकास हा होता. राष्ट्राचा विकास म्हणजे खेड्यांचा विकास या महात्मा गांधींच्या वचनावर त्यांची अढळ श्रद्धा होती. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शालेय शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देऊन परिसरातील कुठलाही विद्यार्थी विशेषतः विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी ते प्रयत्नशील होते.

१९८० च्या दशकात व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन इ.अकरावी व इ.बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक विषय सुरु करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. त्यानुसार आपल्या परिसरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेता यावा आणि इच्छा व बौद्धिक कुवत असुनही केवळ येथे सोय नाही म्हणून संधी मिळाली नाही , असे होऊ नये याकरिता उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त

उपयोगी होतील असे व्यावसायिक विषय डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सुरु करण्यास प्रयत्न केले.यातून कनिष्ठ महाविद्यालयात खालील व्यावसायिक विषय शिकवले जातात.

- १.पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय
- २.इलेक्ट्रिक मॅटेनन्स
- ३.स्कुटर व मोटारसायकल सर्व्हिसिंग
- ४.हॉर्टिकल्चर
- ५.इलेक्ट्रॉनिक्स

शालेय शिक्षणाच्या विस्तारात डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी लोकसहभाग फार महत्त्वाचा मानला.डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांचे असे मत होते की ,लोकांच्या वर्गणीतून शैक्षणिक संस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत.लाखो रुपये देण्या-यापेक्षा लाख हात महत्त्वाचे .यामुळे शैक्षणिक कार्य हे व्यापक स्वरूपाचे असावे संकुचित नको.यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शालेय शिक्षणात लोकसहभाग कसा वाढवावा याकरिता खालीलप्रमाणे प्रयत्न करण्यास सांगितले.

१. ज्यांना शक्य असेल त्यांच्याकडून शाळेस कायमस्वरूपी शेतीची जमीन मिळवावी.
- २.शाळेतील वर्गाना ,मोठ्या हॉलला ,वसतिगृहाच्या खोल्यांना नाव देण्याच्या अटीवर देणगी मिळवावी.
- ३.शैक्षणिक मौलिक वस्तू व साहित्य देणगी मिळवावी.

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मते या सर्व व्यवहारांचा केंद्रबिंदू सुसंस्कृत माणूस असल्याने तो बनवण्याच्या कार्यात प्रत्येकाचा सहभाग असावा.डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या या कार्यामागचा शैक्षणिक विचार हा होता की,शिक्षणात लोक सहभाग वाढल्याने लोकांना शैक्षणिक संस्थांबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण होते.

२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या शालेय शिक्षण विभागामध्ये प्राथमिक शिक्षण -१८४५ विद्यार्थी,माध्यमिक शिक्षणात १२,३०९ विद्यार्थी ,उच्च माध्यमिक शिक्षणात ५८५३ असे एकुण १९,९९७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.त्यामध्ये विद्यार्थिनींचे प्रमाण ४७.४७ टक्के आहे.प्रवरा परिसराबरोबरच पारनेर,पाथर्डी,शेवगाव,राहुरी,कोपरगाव अशा विविध ठिकाणी शालेय शिक्षणाची सोय डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी उपलब्ध करून दिली आहे.शालेय शिक्षणापासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य व स्वयंरोजगाराचे शिक्षण मिळावे,म्हणून डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील प्रयत्नशील होते.विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी खालील उल्लेखनिय उपक्रम सुरु केले.

१.अप्रगत विद्यार्थी सुधार प्रकल्प :-

विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची हेळसांड होणार नाही याची पुरेपुर काळजी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी घेतली.नैदानिक चाचण्यांमधून विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतांचा अंदाज घेऊन उपचारात्मक अध्यापन पध्दतीची शास्त्रशुध्द पध्दतीने निवड केली जाते.दररोज किमान एक तास याप्रमाणे शाळेत कामकाजाच्या प्रत्येक दिवशी विद्यार्थ्यांची विशेष अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून पुरेशी काळजी घेतली जाते व त्यांना प्रगत विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.या उपक्रमाचे अत्यंत चांगले परिणाम दिसून आलेले आहेत.अप्रगत म्हणून ओळखले जाणारे विद्यार्थी इ.दहावी व

इ.बारावीच्या परीक्षा उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाल्याचे पहावयास मिळते आहे.हा उपक्रम बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ लागू होण्याच्या अगोरदपासून प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत राबविला जात आहे.

२. करियर गाईडन्स विभाग

विद्यार्थ्यांना आपला जीवनव्यवसाय विद्यार्थीदशेतच निश्चित करता आल्यास त्या दृष्टीने आवश्यक ते अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना नियोजन करता येणे शक्य आहे. तथापि पुरेशा मार्गदर्शनाच्या अभावी ते आपल्या ध्येयापासून दूर जाऊ नयेत वा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका संदिग्ध राहू नये यासाठी त्यांच्या अभिरूची - अभिवृत्ती चाचणीबरोबरच ते निवडू इच्छित असलेल्या अभ्यासक्रमाबाबत त्यांना अचूक इत्थंभूत आणि विश्वसनिय माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून शाखानिहाय करियर गाईडन्स मेळावे आयोजित केले जातात.आपल्या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणारे विविध अभ्यासक्रम ,त्यापुढील प्रगत अभ्यासक्रम अभ्यासक्रमाचा कालावधी,मुलाखतीचे तंत्र ,नोकरीच्या संधी इ.बाबत तज्ज्ञ व्याख्यात्यांची मार्गदर्शन पर व्याख्याने आयोजित केली जातात.माहिती तक्त्यांचे प्रदर्शन भरविले जाते.प्रदर्शन पाहण्यासाठी व व्याख्यानासाठी विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकही उपस्थित असतात.या उपक्रमामधून कमी-अधिक गुणवत्ता असणा-या विद्यार्थ्यांना आपल्या आकलन क्षमता लक्षात घेऊन योग्य अभ्यासक्रमाची निवड करण्यास पुरेपुर वाव मिळतो.

३.शाखा भेट

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत येणा-या सर्व शालेय शिक्षणाच्या शाखांमध्ये कामकाज योग्य कार्यक्षमतेने चालावे, त्या कामकाजात अत्याधुनिकता यावी ,महाराष्ट्र शासनाच्या व प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या ध्येयधोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी ,शाळेच्या सर्व कामकाजात एकसूत्रता यावी,शाळेच्या अडचणी समजाव्यात यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी शाखा भेटीचा उपक्रम सुरु केला. या तपासणी पथकामध्ये ज्येष्ठ मुख्याध्यापक,अनुभवी विषय शिक्षक ,प्रशासकीय व पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमधील सहकारी यांचा समावेश असतो.

शाखा तपासणी हा एक भाग असला तरी शाळा विकासाच्या टप्प्यातील उणीवांचा शोध घेणे,उणीवांचा अभ्यास करून त्या दूर करणे,भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्काळ निर्णय घेणे, शाळेच्या संख्यात्मक व गुणात्मक वाढीसाठी प्रयत्न करणे या बाबींचाही समावेश य शाखा भेटीत होतो.या शाखा भेटीचा सकारात्मक परिणाम शाळांवर झालेला दिसून येतो.

या उपक्रमामुळे शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली.शाळेच्या कामकाजात सूसुत्रता येऊन संस्थेच्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी करणे सोयीचे झाले.इतर संस्थामध्ये केवळ शासनामार्फत शाळा तपासणी होते ,परंतु प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी संस्थेतील अनुभवी लोकांकडून शाखा भेटीचा उपक्रम गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केला.

४. बाह्य परीक्षा

चार्लस डार्विनने उत्क्रांतीवादाचा सिध्दांत मांडताना The strongest are to survive असे म्हटले होते. डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही याच विचारातून प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकावा यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करण्यास प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रोत्साहन दिले. या सर्व स्पर्धा

परीक्षांमधून विकासाच्या दिशेने आगेकूच करणारा सक्षम विद्यार्थी घडविणे यासाठी दरवर्षी खालील स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी सहभागी होतात.

- १.जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा
- २.पूर्व माध्यमिक , माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा
- ३.शासकीय चित्रकला परीक्षा
- ४.राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा
- ५.गणित व विज्ञान मंडळाच्या परीक्षा
- ६.N.T.S.
- ७.N.M.M.S.

वरील परीक्षांसाठी शाळेत विद्यार्थ्यांची नियोजनबध्द तयारी केली जाते.

५.सामाईक प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शन

इ.१२ वी नंतर उच्च शिक्षणाच्या विविध व्यावसायिक कोर्सेससाठी प्रवेश परीक्षा अनिवार्य झालेल्या आहेत.खेड्यांमध्ये या प्रवेश परीक्षेचे अतिरिक्त मार्गदर्शनाच्या कोणत्याही सोयी उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना धीर आणि दिलासा देण्यासाठी या प्रवेश परीक्षांच्या विशेष मार्गदर्शनाची सुविधा डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयात इ.बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग वर्षभर चालविले जातात. दैनंदिन वेळापत्रकामध्ये यासाठी स्वतंत्र तासिका निश्चित केलेली असते.तसेच पुणे बोर्डाची एच.एस.सी. ची परीक्षा संपल्यानंतर पद्मश्री विखे पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयात तज्ज्ञ शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली जाते.क्रॅश कोर्सेस सुरु केले जातात. अशा उपक्रमांचे अत्यंत चांगले परिणाम समोर येत आहेत.सदर मार्गदर्शन वर्गासाठी प्रवरा परिसराबरोबरच मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रवेश घेतात.२०१० -११ या शैक्षणिक वर्षात १२७० विद्यार्थ्यांनी या मार्गदर्शन वर्गाचा लाभ घेतला आहे. आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांनी या प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला असून या प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून विविध कोर्सेस साठी प्रवेश घेतला आहे.

६.ई-लर्निंग सुविधा

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मते ,आपल्या विद्यार्थ्यांना जगाबरोबर रहायच असेल तर आपण जगाच्या पुढे थोडंस राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,तरच आपण जगाबरोबर राहू.यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी विविध विद्यालयात ई-लर्निंगची सुविधा सुरु केली.प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या १२ माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गुरुजी टेक्नॉलॉजी,पुणे यांच्या सहकार्याने **G-Klass** सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.मराठी व सेमी इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमांचा अभ्यासक्रम या शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने शिकविला जातो.पारंपारिक अध्यापन पध्दतीपेक्षा नाविन्य असलेली ही अध्यापन पध्दती विद्यार्थ्यांमध्ये कुतुहल व जिज्ञासा निर्माण करून अभ्यासामधील त्यांचीग गोडी वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.तसेच ०८ शाखांमध्ये शासनपुरस्कृत आय.सी.टी. लॅब कार्यरत असून विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे संगणक हाताळण्याचे व त्यातून अध्ययन क्षमता विकसित करण्याचे कौशल्य प्राप्त होत आहे. शिक्षण

व्यवस्थेमधील प्रगत तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर विद्यार्थ्यांना सर्वांथाने सक्षम करत आहे.

७.सेवक प्रशिक्षण

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मते , शिक्षकांनी आपले ज्ञान सतत अद्ययावत ठेवले पाहिजे.शिक्षणात येणा-या नवनवीन प्रवाहांची माहिती घेऊन त्याचे उपयोजन आपल्या अध्यापनात केले पाहिजे.यासाठी डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनातून सेवक प्रशिक्षणाचा उपक्रम राबविला जातो.यात संस्थेतील प्राथमिक ,माध्यमिक शाखेतील सर्व विषय शिक्षकांची विषयज्ञान चाचणी घेण्यात येते.सुधारित अभ्यासक्रमांची शिक्षकांना माहिती व्हावी व त्यांच्या ज्ञानात भर पडावी तसेच विद्यार्थ्यांना गतिमान जगात होणा-या बदलाची माहिती मिळून ज्ञान वृद्धिंगत व्हावे त्यासाठी खालील प्रमाणे २०१०-११ साली शिक्षकांची विषयज्ञान चाचणी परीक्षा प्रवरा ग्रामीण शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात ,लोणी येथे घेण्यात आली.

अन	वर्ष	प्रशिक्षणाचा विषय	सहभागी शिक्षक संख्या
१	२०१०	विषयज्ञान चाचणी व प्रशिक्षण	५५६
२	२०१२	विषयज्ञान चाचणी व प्रशिक्षण	७०
३	२०१४	कृतीसंशोधन	८०
४	२०१५	ज्ञानरचनावाद	१३०

वरील चाचण्यांमध्ये ज्या शिक्षकांना कमी गुण मिळाले त्यांच्यासाठी कार्यशाळा घेऊन संबंधित विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

८.स्पोकन इंग्लीश क्लासेस

डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी इंग्रजी शिक्षण व संभाषणाला विशेष महत्त्व दिले आहे.या हेतुने विद्यार्थ्यांच्या संभाषण कौशल्यामध्ये सहजसुलभता यावी ,त्यांना इंग्रजी भाषा सफाईदारपणे बोलता यावी ,त्यांची लेखनशैली अधिकाधिक निर्दोष व परिणामकारक व्हावी या उद्देशाने प्रत्येक विद्यालयामध्ये स्पोकन इंग्लीश क्लासेस सुरु करण्यात आलेले आहेत.आठवडयातून दोन दिवस परिपाठाचे सादरीकरण इंग्लीशमधून होते.संबंधित शाखेतील इंग्लिश विषयाचे शिक्षक या उपक्रमासाठी अधिक वेळ देऊन विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतात.

९.केंद्रशासनपुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण योजना

अंध- कर्णबधीर -अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेतच विशेष शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली इ.पहिली ते इ.बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून त्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करणे या हेतुने प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील विद्यालय ,बाभळेश्वर येथे १९९७ पासून अंध युनिट व जून २००१ पासून कर्णबधीर युनिट डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सुरु केले आहे.या युनिटमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व निवासाची सुविधा प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने मोफत केली असून श्री.साईबाबा संस्थान ,शिर्डी यांच्याकडून दोन वेळच्या जेवणाची मोफत सोय करण्यात आली आहे.

या युनिटच्या विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांचा झालेला विकास अधिक वृद्धिंगत व्हावा म्हणून विशेष करून या विद्यार्थ्यांसाठी होणा-या विविध स्पर्धांमध्ये त्यांना सहभागी करण्यात येते.दि.१९ डिसेंबर २०१० मध्ये दै.सकाळ मार्फत

झालेल्या बालचित्रकला स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी, खालीलप्रमाणे यश संपादन केले.

गट	सहभागी विद्यार्थी
इ. १ ली ते ७ वी	१५
इ. ८ वी ते १० वी	०८

या स्पर्धेत दोन्ही गटातील प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पटकावले. शालेय शिक्षणाबरोबरच या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रवरा ग्रामीण औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, प्रवरानगर मार्फत केंद्रशासनाच्या स्कीम अंतर्गत लेदरबॅग बनविणे, हस्तभरतकाम, मेणबत्ती बनविणे, खडु तयार करणे, मेहंदी, रांगोळी, चित्रकला इ.चे व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्सेस राबविले जातात.

समारोप

१९६४ साली स्थापन झालेल्या प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे १९८० पासून डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील अध्यक्ष होते. या काळात त्यांनी प्रवरा परिसराला एक प्रयोगशाळा मानुन तेथे विविधांगी स्वरूपाचे प्रयोग त्यांनी यशस्वी करुन दाखविले आहेत. शालेय शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग मानुन डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या शालेय शिक्षणात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गुणवत्तेला महत्त्व दिले. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांबरोबरच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरु करुन त्यांनाही विशेष महत्त्व दिले. हे प्रयोग इतर नेत्यांना प्रेरणादायी व शासनाला पथदर्शक ठरले आहेत. उज्ज्वल निकालाची परंपरा व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे अधिष्ठान लाभलेल्या प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत उदयाचा समर्थ भारत -सक्षम भारत येथे घडविला जात आहे.

संदर्भ

खंडागळे, जनार्दन काशिनाथ (२००४). **बाळासाहेब विखे पाटील ग्रामीण नेतृत्व : एक अभ्यास**, पीएच.डी. मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.

गायकवाड, राजेश (संपा.) (२००७). **सहकार रत्न मा. खा. बाळासाहेब विखे पाटील गौरवग्रंथ**: लोणी.

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था (२०११). **वार्षिक अहवाल, प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था** : २०१०-२०११.

प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था (२०१५). **वार्षिक अहवाल, प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था** : २०१४-२०१५.

विखे पाटील, बाळासाहेब (२००७). **कोठे राहिला गाव** (अप्रकाशित), प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील, बाळासाहेब (२००४). **अर्थ - अनर्थ** (अप्रकाशित), प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील, बाळासाहेब (२००४). **प्रवरेच्या तीरावरुन** (अप्रकाशित), प्रवरानगर : प्रवरा अभ्यास मंडळ.

विखे पाटील, बाळासाहेब, (१९९५, ऑगस्ट)। **शिक्षण आणि ग्रामीण रोजगार**. लोकसत्ता.